

O papel das evidências científicas na produção de políticas climáticas no Brasil: um estudo de caso sobre o processo de elaboração das Comunicações Nacionais – Gestores

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “O papel das evidências científicas na produção de políticas climáticas no Brasil: um estudo de caso sobre o processo de elaboração das Comunicações Nacionais”, de responsabilidade de Andréa XXXX XXX, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os objetivos desta pesquisa são: 1) analisar o fluxo da informação científica durante o processo de elaboração da Quarta Comunicação Nacional do Brasil (4CN); 2) mapear as fontes de informação usadas pelos tomadores de decisão e produtores de políticas climáticas no âmbito da Administração Pública Federal¹; e 3) analisar a relação entre especialistas em mudança do clima e a produção de subsídios para a tomada de decisão e a produção de políticas climáticas. Dito isso, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa.

A coleta de dados será realizada por meio da aplicação deste questionário online. O questionário trata: da sua situação funcional; do uso de informação científica sobre mudança do clima para a elaboração da 4CN; e do desenvolvimento de seu trabalho relativo ao uso de informação sobre mudança do clima na política pública. O questionário tem duração aproximada de 35 minutos.

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da pesquisa. Como toda pesquisa em Ciências Sociais e Humanas, essa pesquisa envolve riscos, tais como, constrangimento; irritabilidade; incômodo; cansaço; quebra de sigilo e confidencialidade; e quebra de anonimato. Para minimizar os riscos, medidas preventivas serão adotadas, como: formulação de perguntas objetivas; manutenção de sua confidencialidade e privacidade; e não utilização das informações seu prejuízo e/ou de sua instituição. Em relação ao risco de quebra de sigilo, todos os dados provenientes de sua participação na pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável e serão transferidos para um dispositivo eletrônico local e todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem" será apagado.

¹ Seção do instrumento adaptada de DOI: 10.38116/td2619.

Espera-se que esta pesquisa ajude no aprimoramento do conhecimento acadêmico sobre a interface entre ciência e políticas públicas. A partir do compartilhamento de sua experiência, você estará contribuindo para o melhor entendimento sobre o uso de fontes científicas na formulação de políticas climáticas no país. Ademais, de forma indireta, sua reflexão sobre as práticas e abordagens aqui tratadas poderá levá-lo(a) a identificar oportunidades de melhorias em processos e mecanismos utilizados para informar políticas públicas.

A sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Caso deseje retirar o seu consentimento após o preenchimento e envio de suas respostas, você deve me contatar e eu lhe enviarei uma resposta confirmando a ciência sobre sua decisão. Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode entrar em contato por meio do telefone (XX) XXXXXXXX ou pelo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx.

Os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes por meio da divulgação de resumos executivos (policy briefs) elaborados após o final do processo de análise dos dados. Os resultados poderão ser publicados posteriormente na comunidade científica. Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP/CHS) da Universidade de Brasília. As informações com relação à assinatura do TCLE ou aos direitos do participante da pesquisa podem ser obtidas por meio do e-mail do CEP/CHS: cep_chs@unb.br ou pelo telefone: (61) 3107-1592.

Recomendamos que este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) seja impresso e guardado como comprovante de seu consentimento e dos termos aqui descritos, ou que seja feito o seu download em pdf. Ao imprimi-lo marque a opção imprimir "cabeçalhos e rodapés", para ter o link da página de origem e a paginação do TCLE.

Ao clicar no botão [Próx.], você concorda em participar da pesquisa nos termos apresentados neste TCLE, e começará a responder o questionário. Caso não concorde em participar, apenas feche a página no seu navegador. Caso desista de sua participação ao finalizar o formulário, basta não o enviar.

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

Li e concordo em participar da pesquisa.

G1: O que o(a) levou a participar do processo de elaboração da 4CN?

A1 Eu integrava a equipe do MCTI que coordenou a elaboração da 4CN.

A2 Fui convidado(a) pela coordenação da 4CN (MCTI).

A3 Fui convidado(a) pela coordenação técnico-científica da 4CN (Rede Clima).

A4 Fui indicado(a) pela minha instituição ou organização.

A5 Fui convidado(a) por representante de uma instituição do governo federal.

A6 Minha participação foi voluntária.

A7 Particpei de processo seletivo e fui contratado(a) como consultor(a) ou bolsista.

A8 Prestei serviço para uma empresa contratada pela coordenação da 4CN.

A9 Outro (especifique)

G2: Qual foi o papel desempenhado por você durante a elaboração da 4CN? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Produzi dados e subsídios científicos que foram utilizados de forma indireta no desenvolvimento de conteúdo da 4CN.

A2 Produzi dados e subsídios políticos que foram utilizados de forma indireta no desenvolvimento de conteúdo da 4CN.

A3 Fui autor(a) de conteúdos e análises científicas disponibilizados na 4CN.

A4 Fui autor(a) de conteúdos e análises políticas disponibilizados na 4CN.

A5 Colaborei nos processos de revisão de conteúdo científico da 4CN.

A6 Colaborei nos processos de revisão do conteúdo político da 4CN.

A7 Colaborei nos processos de consulta pública da 4CN.

A8 Outro (especifique)

G3: Quais foram as principais fontes de informação utilizadas por você para abordar o tema da mudança do clima na 4CN? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Artigos, livros ou relatórios científicos (p.ex., relatórios do IPCC, do PBMC)

A2 Projetos de pesquisa científica desenvolvidos por mim ou pela minha organização

A3 Diretrizes, recomendações e boas práticas produzidas por organismos internacionais ou governos de outros países (p.ex., diretrizes do IPCC, OMM)

A4 Leis e Normas

A5 Notas técnicas produzidas por órgãos da Administração Pública Federal

A6 Pareceres legais e decisões judiciais

A7 Recomendações de órgãos de controle (TCU, CGU)

A8 Estudos e relatórios produzidos ou contratados por órgãos da Administração Pública (p. ex. Estimativas Anuais, Relatório de Monitoramento do PNA)

A9 Estudos e relatórios produzidos por grupos de interesse (p. ex., WRI, WWF, GIZ, CNI, Banco Mundial)

A10 Sistemas informacionais e bases de dados de instituições científicas (p. ex., TerraBrasilis, Observatório de Clima e Saúde)

A11 Sistemas informacionais e bases de dados governamentais (p. ex., Sirene, IBGE, AdaptaClima)

A12 Sistemas informacionais e bases de dados de grupos de interesse (p. ex., MapBiomias, Plataforma SEEG, Observatório ABC)

A13 Reportagens ou notícias jornalísticas

A14 Experiência pessoal

A15 Especialistas na área de mudança do clima

A16 Superiores hierárquicos

A17 Consulta a outros produtores de políticas públicas do meu próprio órgão

A18 Consulta a outros produtores de políticas de outros órgãos da Administração Federal

A19 Outro (especifique)

G4: Você participou dos processos decisórios que definiram o conteúdo técnico-científico dos estudos que subsidiaram a elaboração do capítulo impacto, vulnerabilidade e adaptação da 4CN?

A1 Sim

A2 Não

G5: Qual capítulo da 4CN recebeu sua maior contribuição?

A1 Capítulo 1: Circunstâncias nacionais

A2 Capítulo 2: Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa

A3 Capítulo 3: Impacto, vulnerabilidade e adaptação à mudança do clima

A4 Capítulo 4: Medidas para mitigação e adaptação à mudança do clima

A5 Capítulo 5: Outras informações relevantes para atingir os objetivos da Convenção no Brasil

A6 Comentário

G6: Caso você tenha solicitado dados ou informações científicas sobre mudança do clima para elaborar ou analisar o conteúdo técnico-científico da 4CN, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações com as quais você interagiu. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

G7: Você forneceu dados ou informações científicas sobre mudança do clima que subsidiaram a elaboração do conteúdo técnico-científico da 4CN? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para as quais tais subsídios foram fornecidos? Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

G8: Durante a elaboração do documento, você discutiu o conteúdo técnico-científico da 4CN com outros produtores de políticas climáticas? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de frequência, as cinco (5) pessoas com quem você mais interagiu. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam. Neste trabalho, produtores de políticas são aqueles atores do Poder Executivo Federal envolvidos em qualquer uma das fases de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Nas perguntas de 9 a 16, avalie a importância do processo de elaboração da 4CN para as situações colocadas.

G9: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para o seu acesso a novas informações científicas sobre mudança do clima?

A1 Nada importante

A2 Pouco importante

A3 Importante

A4 Muito importante

A5 Extremamente importante

G10: De forma geral, quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a transferência de informações científicas sobre mudança do clima aos tomadores de decisão ou produtores de políticas climáticas?

A1 Nada importante

A2 Pouco importante

A3 Importante

A4 Muito importante

A5 Extremamente importante

G11: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a sua absorção de conhecimento científico sobre mudança do clima?

A1 Nada importante

- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

G12: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a promoção do diálogo entre especialistas em mudança do clima ou tomadores de decisão e produtores de políticas climáticas?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

G13: Qual foi o impacto percebido do processo de elaboração da 4CN na compreensão pelos especialistas das suas necessidades de informação sobre mudança do clima?

- A1 Nenhuma melhoria
- A2 Pouca melhoria
- A3 Melhoria moderada
- A4 Melhoria considerável
- A5 Melhoria significativa

G14: Em sua opinião, quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para o estímulo ao uso efetivo do conhecimento científico na tomada de decisão ou na produção de políticas climáticas?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

G15: Até que ponto o processo de elaboração da 4CN permitiu a manifestação de diferentes pontos de vista pelos diversos atores envolvidos?

- A1 Em nenhum grau
- A2 Em pequeno grau
- A3 Em algum grau
- A4 Em grande grau

A5 Em muito grande grau

G16: Qual foi a importância do processo de elaboração da 4CN para a sua conscientização sobre os problemas relacionados à mudança do clima?

A1 Nada importante

A2 Pouco importante

A3 Importante

A4 Muito importante

A5 Extremamente importante

Sobre o relatório Quarta Comunicação Nacional do Brasil aprovado e submetido à Convenção do Clima

Nas perguntas de 17 a 19, avalie o seu nível de concordância com as afirmações apresentadas.

G17: O documento final da 4CN apresenta informações claras e objetivas sobre as causas e efeitos da mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G18: As informações sobre mudança do clima apresentadas na 4CN esclarecem situações e problemas importantes para o desenvolvimento de políticas climáticas.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G19: As informações sobre mudança do clima contidas na 4CN servem para confirmar escolhas e legitimar decisões políticas já tomadas.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

Nas perguntas de 20 a 26, avalie em que medida você concorda com a influência das informações contidas na Quarta Comunicação Nacional no âmbito doméstico, de acordo com as seguintes afirmações:

G20: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a formulação de políticas públicas federais que lidam com as causas e os efeitos da mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G21: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a implementação de medidas concretas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G22: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a implementação de medidas concretas para a adoção de medidas de adaptação.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G23: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar o engajamento de organizações da sociedade civil em iniciativas relacionadas à mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G24: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar o engajamento de empresas em iniciativas relacionadas à mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G25: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a conscientização da população brasileira sobre a mudança do clima e a necessidade de ações para lidar com o problema.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G26: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a alocação de recursos financeiros para projetos e iniciativas relacionados à mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G27: Durante o processo de elaboração da 4CN, como você teve acesso ao conteúdo técnico-científico do documento? Marque todas as opções aplicáveis.

- A1 Por meio de acesso direto aos documentos técnicos-científicos contratados pelo MCTI.
- A2 Por meio de minutas apresentadas pelo MCTI para revisão.

A3 Por meio de reuniões organizadas pelo MCTI em que o conteúdo foi apresentado.

A4 Participei de reuniões internas do meu órgão / minha instituição para discussão desse conteúdo.

A5 Por meio de consultas a especialistas externos.

A6 Outro (especifique)

G28: Após a aprovação do texto final da 4CN, você divulgou o conteúdo técnico-científico sobre mudança do clima apresentado no documento? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para quem a divulgação foi feita. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

G29: Qual vínculo com a Administração Pública Federal você possuía ao participar do processo de elaboração da 4CN? Existem quatro regimes de trabalho na Administração Pública: a) o do servidor investido em cargo efetivo; b) o do ocupante de cargo em comissão de livre provimento e exoneração; c) o do empregado contratado por tempo determinado e d) o "regime público celetista", regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Caso tenha sido bolsista, consultor ou prestador de serviço contratado por empresa ou por projeto de cooperação, marque a opção "Não".

A1 Eu não possuía vínculo com a Administração Pública Federal - Vá para G65

A2 Eu era servidor(a) público(a) efetivo(a).

A3 Eu era servidor(a) público(a) efetivo(a), mas estava licenciado(a).

A4 Eu possuía cargo comissionado.

A5 Eu estava requisitado(a) de outros poderes (Legislativo ou Judiciário) e/ou esferas (estadual ou municipal), incluindo aposentados.

A6 Eu era empregado(a) público(a) (empresas públicas e sociedades da economia).

Seção B - Sua localização funcional durante a elaboração da 4CN

G30: Você ocupava Cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS) ou equivalente (Cargo Comissionado em uma agência reguladora ou empresa pública)?

A1 Não

A2 DAS-2 ou DAS-3

A3 DAS-4

A4 DAS-5 ou DAS-6

A5 FCPE-2 ou FCPE-3

A6 FCPE-4

A7 FCPE-5

G31: Em que ministério ou órgão superior você estava trabalhando durante a elaboração da 4CN?

A1 Advocacia-Geral da União - Vá para G43

A2 Casa Civil da Presidência da República - Vá para G43

A3 Gabinete Pessoal do Presidente da República - Vá para G43

A4 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - Vá para G43

A5 Secretaria de Governo da Presidência da República - Vá para G43

A6 Secretaria-Geral da Presidência da República - Vá para G43

A7 Vice-Presidência da República - Vá para G43

A8 Controladoria-Geral da União - Vá para G43

A9 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Vá para G32

A10 Ministério da Cidadania - Vá para G43

A11 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações - Vá para G33

A12 Ministério das Comunicações - Vá para G43

A13 Ministério da Defesa - Vá para G43

A14 Ministério do Desenvolvimento Regional - Vá para G34

A15 Ministério da Economia - Vá para G35

A16 Ministério da Educação - Vá para G36

A17 Ministério da Infraestrutura - Vá para G37

A18 Ministério da Justiça e Segurança Pública - Vá para G38

A19 Ministério do Meio Ambiente - Vá para G39

A20 Ministério de Minas e Energia - Vá para G40

A21 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Vá para G43

A22 Ministério das Relações Exteriores - Vá para G41

A23 Ministério da Saúde - Vá para G42

A24 Ministério do Turismo - Vá para G43

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

G32: Em qual unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento?

A1 Gabinete do Ministro

A2 Secretaria-Executiva

A3 Superintendências de Agricultura

A4 Consultoria Jurídica

A5 Secretaria Especial de Assuntos

A6 Secretaria de Política Agrícola

- A7 Secretaria de Defesa Agropecuária
- A8 Secretaria de Aquicultura e Pesca
- A9 Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo
- A10 Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação
- A11 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
- A12 Instituto Nacional de Meteorologia
- A13 Secretaria de Comércio e Relações Internacionais
- A14 Serviço Florestal Brasileiro
- A15 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- A16 Companhia Nacional de Abastecimento
- A17 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- A18 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações

G33: Em qual unidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva
- A3 Consultoria Jurídica
- A4 Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência
- A5 Secretaria de Estruturas Financeiras e de Projetos
- A6 Secretaria de Pesquisa e Formação Científica
- A7 Secretaria de Empreendedorismo e Inovação
- A8 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- A9 Financiadora de Estudos e Projetos
- A10 Unidade de pesquisa vinculada
- A11 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério do Desenvolvimento Regional

G34: Em qual unidade do Ministério do Desenvolvimento Regional?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva

- A3 Consultoria Jurídica
- A4 Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
- A5 Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
- A6 Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
- A7 Secretaria Nacional de Habitação
- A8 Secretaria Nacional de Saneamento
- A9 Unidades descentralizadas
- A10 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
- A11 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
- A12 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- A13 Departamento Nacional de Obras contra as Secas
- A14 Agência Nacional de Águas
- A15 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- A16 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério da Economia

G35: Em qual unidade do Ministério da Economia?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva
- A3 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
- A4 Secretaria Especial de Fazenda
- A5 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- A6 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
- A7 Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais
- A8 Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados
- A9 Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade
- A10 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
- A11 Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos
- A12 Banco Central do Brasil
- A13 Comissão de Valores Mobiliários
- A14 Superintendência de Seguros Privados
- A15 Superintendência Nacional de Previdência Complementar
- A16 Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- A17 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

- A18 Superintendência da Zona Franca de Manaus
- A19 Instituto Nacional do Seguro Social
- A20 Casa da Moeda do Brasil
- A21 Serviço Federal de Processamento de Dados
- A22 Caixa Econômica Federal
- A23 Empresa Gestora de Ativos
- A24 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
- A25 Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.
- A26 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- A27 Banco do Brasil S.A.
- A28 Banco da Amazônia S.A.
- A29 Banco do Nordeste do Brasil S.A
- A30 Fundação Escola Nacional de Administração Pública
- A31 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- A32 Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- A33 Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo
- A34 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
- A35 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério da Educação

G36: Em qual unidade do Ministério da Educação?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva
- A3 Secretaria de Educação Básica
- A4 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- A5 Secretaria de Educação Superior
- A6 Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
- A7 Secretaria de Alfabetização
- A8 Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação
- A9 Instituto Federal
- A10 Universidade Federal
- A11 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério da Infraestrutura

G37: Em qual unidade do Ministério da Infraestrutura

A1 Gabinete do Ministro

A2 Secretaria-Executiva

A3 Consultoria Jurídica

A4 Secretaria Nacional de Aviação Civil

A5 Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários

A6 Secretaria Nacional de Transportes Terrestres

A7 Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias

A8 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

A9 Agência Nacional de Transportes Aquaviários

A10 Agência Nacional de Transportes Terrestres

A11 Agência Nacional de Aviação Civil

A12 Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A

A13 Empresa de Planejamento e Logística S.A.

A14 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério da Justiça e Segurança Pública

G38: Em qual unidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública?

A1 Gabinete do Ministro

A2 Secretaria-Executiva

A3 Consultoria Jurídica

A4 Secretaria Nacional de Justiça

A5 Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos

A6 Secretaria Nacional de Segurança Pública

A7 Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública

A8 Secretaria de Operações Integradas

A9 Departamento Penitenciário Nacional

A10 Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos: Diretoria de Assuntos Legislativos

A11 Polícia Federal

A12 Polícia Rodoviária Federal

- A13 Arquivo Nacional
- A14 Órgãos colegiados
- A15 Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- A16 Fundação Nacional do Índio
- A17 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério do Meio Ambiente

Em qual unidade do Ministério do Meio Ambiente?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva
- A3 Consultoria Jurídica
- A4 Secretaria de Biodiversidade
- A5 Secretaria de Qualidade Ambiental
- A6 Secretaria de Clima e Relações Internacionais
- A7 Secretaria de Áreas Protegidas
- A8 Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais
- A9 Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial
- A10 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- A11 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
- A12 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
- A13 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério de Minas e Energia

G40: Em qual unidade do Ministério de Minas e Energia?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Executiva
- A3 Consultoria Jurídica
- A4 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
- A5 Secretaria de Energia Elétrica
- A6 Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

- A7 Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
- A8 Agência Nacional de Mineração
- A9 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- A10 Agência Nacional de Energia Elétrica
- A11 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- A12 Empresa de Pesquisa Energética
- A13 Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A.
- A14 Petróleo Brasileiro S.A.
- A15 Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- A16 Indústrias Nucleares do Brasil S.A
- A17 Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
- A18 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério das Relações Exteriores

G41: Em qual unidade do Ministério das Relações Exteriores?

- A1 Gabinete do Ministro
- A2 Secretaria-Geral das Relações Exteriores
- A3 Consultoria Jurídica
- A4 Agência Brasileira de Cooperação
- A5 Secretaria de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas
- A6 Secretaria de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África
- A7 Secretaria de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia
- A8 Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos
- A9 Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania
- A10 Secretaria de Comunicação e Cultura
- A11 Secretaria de Gestão Administrativa
- A12 Escritórios de Representação
- A13 Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites
- A14 Missões Diplomáticas Permanentes
- A15 Repartições Consulares
- A16 Outro (especifique)

Vá para G43

Ministério da Saúde

G42: Em qual unidade do Ministério da Saúde?

A1 Gabinete do Ministro

A2 Secretaria-Executiva

A3 Consultoria Jurídica

A4 Secretaria de Atenção Primária à Saúde

A5 Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

A6 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde

A7 Secretaria de Vigilância em Saúde

A8 Secretaria Especial de Saúde Indígena

A9 Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

A10 Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A11 Agência Nacional de Saúde Suplementar

A12 Fundação Nacional da Saúde

A13 Fundação Oswaldo Cruz

A14 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

A15 Outro (especifique)

Vá para G43

Sobre a sua situação funcional atual

G43: A qual carreira você pertence?

A1 Administrador

A2 Advogado da União

A3 Agente Federal de Execução Penal

A4 Analista Ambiental

A5 Analista de Comércio Exterior

A6 Analista de Gestão em Saúde da carreira de Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública

A7 Analista de Infraestrutura

A8 Analista de Infraestrutura de Transportes do DNIT

A9 Analista de Planejamento e Orçamento

A10 Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

A11 Analista do Seguro Social

A12 Analista em Ciência e Tecnologia

A13 Analista em Tecnologia da Informação do PGPE

A14 Analista Técnico de Políticas Sociais

A15 Analista Técnico-Administrativo do PGPE

A16 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

A17 Assistente de Chancelaria

A18 Assistente em Ciência e Tecnologia

A19 Assistente Técnico de Gestão em Saúde da carreira de Suporte em Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública

A20 Auditor Federal de Finanças e Controle

A21 Auditor Fiscal Federal Agropecuário

A22 Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

A23 Auditor-Fiscal do Trabalho

A24 Carreira de nível intermediário da Seguridade Social e do Trabalho

A25 Carreira de nível intermediário do PGPE

A26 Carreira de nível superior do PGPE

A27 Carreira de nível intermediário do Plano Especial de Cargos da Cultura

A28 Carreira de nível superior do Plano Especial de Cargos da Cultura

A29 Carreira de nível intermediário em empresa pública

A30 Carreira de nível superior em empresa pública

A31 Diplomata

A32 Economista dos Planos de Carreiras e de Cargos

A33 Engenheiro Agrônomo da carreira de Perito Federal Agrário do INCRA

A34 Engenheiro dos Planos de Carreiras e de Cargos

A35 Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

A36 Especialista em Recursos Hídricos

A37 Especialista em Recursos Minerais

A38 Especialista em Regulação

A39 Médico

A40 Oficial de Chancelaria

A41 Oficial de Inteligência

A42 Pesquisador da carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia

A43 Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas

A44 Pesquisador em Saúde Pública da carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública

A45 Procurador da Fazenda Nacional

- A46 Procurador Federal
- A47 Professor
- A48 Técnico Ambiental
- A49 Técnico da carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- A50 Técnico do Seguro Social
- A51 Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas
- A52 Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas
- A53 Técnico em Saúde Pública da Carreira de Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
- A54 Técnico Federal de Finanças e Controle
- A55 Tecnologista da carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- A56 Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas
- A57 Tecnologista em Saúde Pública da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
- A58 Outra carreira de nível auxiliar - atividades administrativas e operacionais
- A59 Outra carreira de nível intermediário - atividade administrativas e operacionais
- A60 Outra carreira técnica - nível médio
- A61 Outra carreira técnica - nível superior
- A62 Outra carreira de analista - nível superior
- A63 Outra carreira de pesquisador
- A64 Outra carreira de tecnologista
- A65 Outra carreira de assistente - nível médio
- A66 Outra carreira de nível intermediário
- A67 Outra carreira de nível superior
- A68 Outro (especifique)

G44: Há quantos anos você faz parte dessa carreira?

- A1 Há menos de 6 meses
- A2 Entre 6 meses e 1 ano
- A3 Entre 1 e 5 anos
- A4 Entre 5 e 10 anos
- A5 Entre 10 e 15 anos
- A6 Entre 15 e 20 anos
- A7 Há mais de 20 anos

G45: Atualmente, você ocupa Cargo Comissionado Executivo (CCE) ou Função Comissionada Executiva (FCE)?

A1 Não

A2 CCE-5, 6, 7, 8 ou 9

A3 CCE-10 ou 11

A4 CCE-13 ou 14

A5 CCE-15 ou 16

A6 CCE-17

A7 CCE-18

A8 FCE-1, 2, 3 ou 4

A9 FCE-5, 6, 7, 8 ou 9

A10 FCE-10 ou 11

A11 FCE-13 ou 14

A12 FCE-15 ou 16

A13 FCE-17

G46: Atualmente, em que ministério, órgão superior ou instituição você trabalha?

A1 Advocacia-Geral da União

A2 Casa Civil da Presidência da República

A3 Controladoria-Geral da União

A4 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

A5 Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

A6 Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

A7 Secretaria-Geral da Presidência da República

A8 Ministério da Agricultura e Pecuária

A9 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Vá para G66

A10 Ministério das Cidades

A11 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

A12 Unidade de Pesquisa vinculada ao MCTI - Vá para G66

A13 Ministério das Comunicações

A14 Ministério da Cultura

A15 Ministério da Defesa

A16 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

A17 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

A18 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

A19 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

A20 Ministério da Educação

- A21 Instituto ou Universidade Federal - Vá para G66
- A22 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
- A23 Ministério dos Esportes
- A24 Ministério da Fazenda
- A25 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- A26 Ministério da Igualdade Racial
- A27 Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- A28 Ministério da Justiça e Segurança Pública
- A29 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- A30 Ministério de Minas e Energia
- A31 Ministério das Mulheres
- A32 Ministério da Pesca e Aquicultura
- A33 Ministério do Planejamento e Orçamento
- A34 Ministério dos Portos e Aeroportos
- A35 Ministério dos Povos Indígenas
- A36 Ministério da Previdência Social
- A37 Ministério das Relações Exteriores
- A38 Ministério da Saúde
- A39 Fundação Oswaldo Cruz - Vá para G66
- A40 Ministério do Trabalho e Emprego
- A41 Ministério dos Transportes
- A42 Ministério do Turismo

G47: Você continua trabalhando com a agenda climática?

- A1 Sim
- A2 Não - Vá para G83

Sobre as políticas climáticas

G48: Em qual(is) programa(s) da Agenda Prioritária Combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática do Plano Plurianual 2024-2027 estão inseridos projetos, iniciativas, ações com os quais você trabalha? Marque todas as opções aplicáveis.

- A1 Agricultura Familiar e Agroecologia
- A2 Agropecuária Sustentável
- A3 Aviação Civil

- A4 Bioeconomia para um Novo Ciclo de Prosperidade
- A5 Cidades Melhores
- A6 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
- A7 Cooperação da Defesa para o Desenvolvimento Nacional
- A8 Demarcação e Gestão dos Territórios Indígenas para o Bem Viver, a Sustentabilidade e o Enfrentamento da Emergência Climática
- A9 Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial
- A10 Enfrentamento da Emergência Climática
- A11 Gestão de Riscos e de Desastres
- A12 Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais
- A13 Mineração Segura e Sustentável
- A14 Mobilidade Urbana
- A15 Neoliberalização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional
- A16 Oceano, Zona Costeira e Antártica
- A17 Periferia Viva
- A18 Pesquisa e Inovação Agropecuária
- A19 Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
- A20 Política Econômica para o Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo
- A21 Portos e Transporte Aquaviário
- A22 Programa Espacial Brasileiro
- A23 Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios
- A24 Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo
- A25 Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre
- A26 Relações Internacionais e Assistência a Brasileiras e Brasileiros no Exterior
- A27 Saneamento Básico
- A28 Segurança Pública com Cidadania
- A29 Transição Energética
- A30 Transporte Ferroviário
- A31 Transporte Rodoviário
- A32 Turismo, esse é o destino
- A33 Vigilância em Saúde e Ambiente
- A34 Outro (especifique)

G49: Há quanto tempo você trabalha com a agenda climática?

- A1 Há menos de 6 meses
- A2 Entre 6 meses e 1 ano
- A3 Entre 1 e 5 anos
- A4 Entre 5 e 10 anos
- A5 Mais de 10 anos

G50: Qual é a probabilidade das políticas climáticas com as quais você trabalha contribuir para:

Linhas

a promoção da mitigação das emissões de gases de efeito estufa

a promoção da adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura

Colunas

Nem um pouco provável

Pouco provável

Mais ou menos provável

Muito provável

Extremamente provável

N/A

Sobre as fontes de informação utilizadas na sua rotina de trabalho

G51: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Leis e Normas

Notas técnicas produzidas por órgãos da Administração Pública

Pareceres legais e decisões judiciais

Recomendações de órgãos de controle

Boas práticas e iniciativas produzidas pelos estados e municípios

Estudos e relatórios governamentais (p. ex. produtos de consultoria, textos de discussão do IPEA)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G52: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Sistemas informacionais e bases de dados governamentais (p. ex. SIAFI, Cadastro Único, IBGE)

Sistemas informacionais e bases de dados sobre mudança do clima (p. ex. AdaptaClima, AdaptaBrasil, Sirene, TerraBrasilis)

Artigos, livros ou relatórios científicos

Recomendações de instâncias participativas (p. ex. Conselho de política pública, Conferências)

Experiências e opiniões de beneficiários das políticas sobre mudança do clima ou comentários e sugestões de ouvidoria

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G53: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Informações geradas por grupos de interesse (p. ex. Sindicatos, empresas, movimentos sociais, ONGs)

Opiniões, recomendações ou boas práticas produzidas por organismos internacionais ou por governos de outros países

Matéria jornalística

Show all

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes
Com frequência
Sempre
N/A

G54: Tratando especificamente da informação sobre pesquisas e estudos científicos relevantes às políticas climáticas, quais são as suas fontes desse tipo de informação? Marque todas as opções aplicáveis.

- A1 Imprensa
- A2 Portais de periódicos ou bancos de teses e dissertações (p. ex. Web of Science, Scielo, Periódico Capes, Ibict)
- A3 Ferramentas de busca na internet (p. ex. Google, Bing, Yahoo)
- A4 Eventos, seminários ou congressos científicos
- A5 Eventos/reuniões de trabalho
- A6 Citações em estudos acadêmicos
- A7 Bibliotecas
- A8 Sites de universidade e instituições de pesquisa (p. ex. Fiocruz, Inpe, Ipea, Enap, USP)
- A9 Rede sociais (p. ex. Twitter, Instagram, WhatsApp)
- A10 Plataformas de compartilhamento de áudio e vídeo (p. ex. Podcast, YouTube)
- A11 Indicação de conhecidos
- A12 Sites de organismos internacionais (p. ex. UNFCCC, IPCC, WMO)
- A13 Outro (especifique)

G55: Para a sua decisão em utilizar informações provenientes de pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima, qual é o nível de relevância dos fatores a seguir?

Linhas

- Facilidade de compreensão da pesquisa ou estudo científico
- Existência de conclusões e recomendações de natureza operacional específica
- Credibilidade e prestígio da fonte
- Pertinência e aplicabilidade da informação
- Tempestividade (a informação chega a mim no tempo adequado para ser utilizada)
- Atratividade (leitura fácil; gráficos; cores; etc.)
- Tamanho (número de páginas)

Colunas
Irrelevante

Pouco relevante

Moderado

Relevante

Muito relevante

N/A

Considerando a sua rotina de trabalho e o funcionamento da sua organização, indique sua opinião sobre as sentenças a seguir.

G56: Durante minha jornada de trabalho, há tempo suficiente para leitura de pesquisas e estudos científicos relevantes.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G57: No meu trabalho, quando preciso tomar uma decisão, prefiro recorrer a pesquisas e estudos científicos do que a outras fontes de informação.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G58: Na minha rotina de trabalho, eu faço pessoalmente esforços para entrar em contato com especialistas e pesquisadores.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

G59: Assessores e servidores da minha organização são encorajados pelos dirigentes a utilizar resultados de pesquisas e estudos científicos.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G60: Minha organização oferece oportunidades para construir relacionamentos com pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G61: Minha organização dispõe de meios e recursos suficientes para obter informações produzidas por pesquisas e estudos científicos.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

G62: Em relação à estrutura do seu órgão / instituição ou à governança em mudança do clima do governo federal, você tem conhecimento da existência de alguma unidade organizacional (assessoria, coordenação, departamento ou secretaria, comitê) que seja especializada em traduzir / fornecer / divulgar informações, pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima que possam ser utilizados como evidências para políticas públicas?

- A1 Sim - Vá para G63
- A2 Não - Vá para G83
- A3 Não tenho certeza. - Vá para G83

Sobre a(s) unidade(s) organizacional(is) especializada(s)

G63: Cite os nomes das cinco (5) unidades mais relevantes que você conhece. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

G64: Quais das atribuições abaixo são executadas por essa(s) unidade(s) organizacional(is) especializada(s)? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Prospectar pesquisas e estudos científicos realizados.

A2 Contratar pesquisas e estudos científicos.

A3 Traduzir os resultados de pesquisa e estudos científicos em recomendações.

A4 Sintetizar e disseminar os resultados produzidos pelas pesquisas e estudos científicos.

A5 Desenvolver pesquisas e estudos científicos.

Seção C - Especialistas sem vínculo com a Administração Pública Federal

G65: A qual instituição/empresa você estava vinculado quando participou da elaboração da 4CN?

Seção D - Especialista em mudança do clima

G66: Você faz parte da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima?

A1 Sim, faço parte da Rede Clima. - Vá para G67

A2 Não, não integro a Rede Clima. - Vá para G68

A3 Não tenho certeza. - Vá para G68

G67: De qual Sub-Rede da Rede Clima?

A1 Agricultura

A2 Biodiversidade e Ecossistemas

A3 Cidades

A4 Ciência da Comunicação em Mudanças Climáticas

A5 Desenvolvimento Regional

A6 Desastres Naturais

A7 Economia

A8 Energias Renováveis

A9 Modelagem Climática

A10 Mudança do Uso da Terra e Florestas

A11 Oceanos

A12 Políticas Públicas

A13 Recursos Hídricos

A14 Saúde

A15 Serviços Ambientais dos Ecossistemas

A16 Zonas Costeiras

Sobre o trabalho na interface entre ciência-política pública

G68: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Participação em estudos ou avaliações de políticas climáticas

Elaboração ou gerenciamento de contratos, convênios, termos de fomento ou outros instrumentos

Representação de sua instituição para pactuar ações e políticas científicas junto a entes governamentais (p. ex. ministérios, municípios)

Representação de sua instituição ou país junto a organismos científicos internacionais (p. ex. IPCC, Belmont Forum)

Representação de sua instituição ou país junto a organismos internacionais (p. ex. UNFCCC, WMO, Banco Mundial)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G69: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Atendimento a demandas de órgãos de controle (p. ex. CGU, TCU)

Captação de recursos financeiros para projetos de pesquisa sobre mudança do clima

Consulta ou atendimento a grupos da sociedade interessados em questões da política sobre mudança do clima

Assessoria de dirigentes

Atividades administrativas (p. ex. tramitação de processos, compras de passagens etc.)

Organização de eventos

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G70: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Coordenação de grupo de pesquisa

Aconselhamento de tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima

Participação em iniciativas da sociedade civil que produzem conhecimento voltado para a tomada de decisão e a produção de política sobre mudança do clima

Engajamento em defesas de posições políticas, oferecendo recomendações para tomadores de decisão ou produtores de política sobre mudança do clima

Participação em processos de coprodução de conhecimento com tomadores de decisão ou produtores de política sobre mudança do clima

Participação em iniciativas de síntese do conhecimento sobre mudança do clima

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G71: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Leis e normas

Notas técnicas de órgãos da Administração Pública Federal

Pareceres legais e decisões judiciais

Recomendações de órgãos de controle

Estudos e relatórios governamentais (p. ex. produtos de consultoria de pesquisa, textos de discussão do IPEA)

Colunas

Nunca

Raramente
Às vezes
Com frequência
Sempre
N/A

G72: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Boas práticas e iniciativas produzidas pelos estados e municípios

Sistemas informacionais ou bases de dados governamentais (p. ex. SIAFI, Cadastro Único, IBGE)

Sistemas informacionais ou bases de dados sobre mudança do clima (p. ex. AdaptaBrasil, Sirene, TerraBrasilis, AdaptaClima)

Informações geradas por grupos de interesse (p. ex. sindicatos, empresas, movimentos sociais, ONGs)

Recomendações de instâncias participativas (p. ex. conselhos de políticas públicas, conferências)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

G73: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Artigos, capítulos ou livros científicos

Experiências e opiniões como beneficiário da política pública ou comentários e sugestões para ouvidorias

Opiniões e recomendações de organismos internacionais ou boas práticas produzidas por governos de outros países

Show all

Colunas

Nunca
Raramente
Às vezes
Com frequência
Sempre
N/A

G74: Você forneceu informações científicas relevantes para a tomada de decisão ou a produção de políticas climáticas nos últimos 12 meses? Se sim, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para as quais tais informações foram fornecidas. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

G75: Quais são os meios que você utiliza para disseminar os resultados de pesquisas e estudos científicos que possam ter relevância para a tomada de decisão ou produção de políticas climáticas? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Mídia imprensa não especializada (p. ex. jornais e revistas)

A2 Mídia imprensa especializada em divulgação científica

A3 Eventos, seminários ou congressos científicos

A4 Eventos ou reuniões com representantes de governo

A5 Página de minha instituição/organização

A6 Mídias sociais (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram)

A7 Plataformas de compartilhamento de áudio e vídeo (p. ex. podcast, Youtube)

A8 Entrevistas ou programas de televisão ou rádio

A9 Pessoas conhecidas

A10 Páginas de organismos internacionais

A11 Outro (especifique)

G76: Em sua opinião, qual é o nível de relevância dos fatores a seguir para que tomadores(as) de decisão ou produtores(as) de políticas decidam utilizar as informações provenientes de pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima:

Linhas

Facilidade de compreensão da pesquisa ou estudo científico

Existência de conclusões e recomendações de natureza operacional específica

Credibilidade e prestígio da fonte

Pertinência e aplicabilidade da informação

Tempestividade (a informação chega ao gestor no tempo adequado para ser utilizada)

Atratividade (leitura fácil, gráficos, cores)

Tamanho (número de páginas)

Colunas

Irrelevante

Pouco relevante

Moderado

Relevante

Muito relevante

N/A

Pensando em sua rotina de trabalho e no funcionamento da sua organização, indique sua opinião sobre as sentenças a seguir:

G77: Durante minha jornada de trabalho, há tempo suficiente para a elaboração de subsídios para tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

G78: Na minha rotina de trabalho, eu faço pessoalmente esforços para entrar em contato com tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

G79: Pesquisadores da minha organização são encorajados pelos dirigentes a subsidiar tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

G80: Minha organização oferece oportunidades para construir relacionamentos com tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

G81: Minha organização dispõe de meios e recursos suficientes para obter informações sobre a demandas de tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

G82: Em relação à estrutura do seu órgão/instituição ou à governança em mudança do clima do governo federal, você tem conhecimento da existência de alguma unidade organizacional (assessoria, coordenação, departamento ou secretaria, comitê) que seja especializada em traduzir/fornecer/divulgar informações, pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima que possam ser utilizados como evidências para políticas públicas?

A1 Sim - Vá para G63

A2 Não - Vá para G83

A3 Não tenho certeza. - Vá para G83

Seção E - Um pouco mais sobre você...

G83: Qual é o seu nome?

(opcional)

G84: Qual é o seu sexo?

A1 Feminino

A2 Masculino

A3 Prefiro não responder.

G85: Qual é a sua faixa etária?

A1 Até 20 anos

A2 De 21 a 25 anos

A3 De 26 a 30 anos

A4 De 31 a 35 anos

A5 De 36 a 40 anos

A6 De 41 a 45 anos

A7 De 46 a 50 anos

A8 De 51 a 55 anos

A9 De 56 a 60 anos

A10 De 61 a 65 anos

A11 De 66 a 70 anos

A12 Acima de 70 anos

G86: Qual é o grau educacional mais alto que você concluiu?

A1 Ensino fundamental

A2 Ensino médio ou técnico

A3 Graduação

A4 Especialização (pós-graduação lato sensu, MBA, etc.)

A5 Mestrado

A6 Doutorado

G87: Qual é a área de especialização do seu grau mais alto de formação?

A1 Ciências agrárias (ex.: agronomia, veterinária, zootecnia, florestal, etc.)

A2 Ciências biológicas (ex.: biologia, farmacologia, genética, etc.)

A3 Ciências da saúde (ex.: medicina, farmácia, odontologia, nutrição, etc.)

A4 Ciências exatas e da terra (ex.: computação, física, matemática, química, etc.)

A5 Ciências humanas (ex.: educação, ciência política, história, antropologia, filosofia, sociologia, etc.)

A6 Ciências sociais aplicadas (ex.: administração, economia, arquitetura, demografia, direito, comunicação, ciência da informação, etc.)

A7 Engenharias (civil, elétrica, mecânica, naval, química, etc.)

A8 Linguística, artes e letras

A9 Tecnologias (biotecnologia, de materiais, da informação, defesa, etc.)

A10 Outro (especifique)